

ANTROPONIMLARNING SOTSIOLINGVISTIK XUSUSIYATLARI**Jo'rayeva Rohatoy Rahmatjon qizi**

Farg'ona davlat universiteti filologiya fakulteti

Lingvistika (O'zbek tili) yo'nalishi 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada onomastikaning bir bo'limi hisoblangan antroponimlarning tahlili batafsil yoritilgan. Antroponimlar kishi ismiga qo'yilgan ismlar, laqablar, familyalar, taxalluslar haqidagi bo'lim sifatida qaralib, kishi nomiga aylangan predmetlar haqida ham fikr yuritilgan. Shuningdek, antroponimlarni sotsiolingvistik jihatdan tahlili ham ifodalangan.

Kalit so'zlar: onomastika, antroponimlar, poetik antroponimika, transpozitsiya, etnoantroponimlar, fitoantroponimlar, kosmonimlar, zooantroponimlar.

O'zbek tilida antroponimlarning qo'llanilishi, ular tarkibidagi indikatorlarning leksik, semantik, uslubiy-funksional xususiyatlari hamda ularning jins yuzasidan o'xshash va farqli tomonlarini tadqiq etish tilshunoslikning dolzarb masalalaridandir.

Bir atoqli otning ikkinchi bir atoqli otga o'tishini - **transonimizatsiya** deb atash maqsadga muvofiqdir deb keltiradilar. Transonimizatsiyalashuv hodisasining antroponimlar misolida ko'radigan bo'lsak, bunda boshqa tur atoqli ot antroponimga ko'chadi. Buni biz urug` va qabila nomlariga nisbat berib yasalgan arabcha ismlar (etnoantroponimlar) da kuzatishimiz mumkin: Hoshim, Abdumannof, Jurhum, va b. Etnoantroponimlar, bir tomondan, o'tmish ajdodlarga hurmatni, bola o'sha ajdodlar davomchisi ekanligini anglatadi, tug'ilgan bola o'sha etnosga mansubligini ifodalaydi. Bunday ismlarda bolani yovuz kuchlardan himoyalash ma'nosi ham bor, bolaning o'tmish ajdodlar, ota-bobolar ruhi qo'llaydi, asraydi degan ishonch ham mavjud.

Bolaga ism qo'yishda ba'zi hollarda kosmonimlarning nomlariga nisbat berish orqali yasaladi. Ular ham o'z ichida ikkiga bolinadi:

Quyosh nomlarini bildiruvchi ismlar: Quyosh, Xurshid, Mehr.

Oy nomini bildiruvchi ismlar: Yulduz, Shams, Sitora, Sayyora, Mohi, Mohichehra, Oysanam, Mohiro'y, Mehrimoh, Mushtariy, Cho'lpon, Zuhro, Oydin, Rajaboy, Qamariddin, Qamar kabi.

Fasllarning nomlarini ham antroponimlarga ko'chganligini ko'rishimiz mumkin: Navbahor, Ko'klamoy, Bahora, Yozboy, Gulbahor kabi.

Bayram nomlarini ifodalovchi ismlar: Hayitvoy, Jumagul, Navro'z, Hayitxon, Ro'zaxon kabi.

Fitoantroponimlar. Ismning nominativ asosini ko'rkamlik va nafosat namunasi bo'lgan o'simliklar, ayniqsa, gullar nomi tashkil qiladi: Binafsha, Lola, Nargiza, Rayhona, Nasrin, Nastarin, Sunbul, Ra'no, Sunbula, Jasmina, Yasmina.

Meva nomlarini ifodalovchi fitoantroponimlar: Anora, Charos, Rizamat.

Zooantroponimlar. Ismning nominativ asosini hayvonlar va qushlar nomi tashkil qiladi: Qunduz, Bo'tako'z, To'ti, Kabutar, Humo, Qaldirg'och, Maynaxon kabi.

O'zbek ismlari orasida turli xil atoqli otlardan hosil bo'lgan ismlar ham mavjud. Masalan: Amir (ar)- hokim, hukmdor. Tarixda Buxoroda va ba'zi musulmon mamalakatlarida xonlik, podsholik unvoni hamda shu unvon egasiga atab qo'yilgan nom. Amir ism sifatida esa-hokim, hukmron, yo'l boshchi yoki Amr- hayot, tiriklik.

Toshkent aslida joyga atab qo'yilgan atoqli ot hisoblansada hozirgi kunda bu toponim antroponim vazifasida ham qo'llanyapti. Toshkan, Toshkanboy- Toshkentda tug'ilgan yoki otasi Toshkentga ketganda tug'ilgan bola.

Pomir- tog'larning biriga atab qo'yilgan nomdan olingan. Pamir- pomir tog'i nomiga nisbat berilgan ism.

Shu o'rinda aytib o'tish kerakki, antroponimlar ham boshqa tur atoqli otlar yasalishiga ham asos vazifasini bajaradi. Ya'ni toponim (oykonim, nekronim) gidronim, fitonim, orden va boshqalarning yasalishiga asos bo'ladi. Masalan Navoiy viloyati, Pahlavon Mahmud ko'chasi, Sulton Uvays ziyoratgohi, Ne'matjon arig'i, Davlatboy qovun navi, Jaloliddin Manguberdi ordeni kabi. Dunyo va sayyoralar xaritalarida bunday nomlar juda ko'p tarqalgan. Bularning ko'pchiligi jasur sayyoh va

safarchilarning, olim va dengizchilarning, shoir va yozuvchilarning davlat va jamiyat arboblarning nomlariga atab qo'yilgan. Masalan: Barents dengizi, Gudzon daryosi, Tasmaniya oroli, Vashington shahri, Antarktidagi 1961- yilda kashf etilgan bir tog`ga qozoq geografi Chukan Valixanovning nomi qo'yilgan. Oy sirtidagi kraterlarga Beruniy, Ulug`bek kabi mashhur shaxslarning nomlari berilgan.

Masalan, professor N.Maxmudov Erkin Vohidovning quyidagi she'rida o'z tili va ma'naviyatini unutgan xalqqa nisbatan shoirning e'tiroz simptomi ifodalanganligini ta'kidlaydi:

Mirzolar – Mishaga aylangan yillar,
Suvonlar – Sashaga aylangan yillar,
Alisher – Alikka, Kamol – Kolyaga,
Muattar – Mashaga aylangan yillar,
Men sizdan o'kinib yashayman.
Gulchehra ismini – Gulya deganlar,
Zulxumor, Zumradni – Zulya deganlar,
Rostmona nomini aytsa ortingdan,
Madaniyatsiz bo'lmay o'l-e deganlar,
Men sizdan o'kinaman.
Borya yozganlardan Bobur xafadur,
Tolya yozganlardan Temur xafadur,
Fedya yozganlardan Farhod xafadur.
Qolganidan yana kimdir xafadur.
Men sizdan o'kinib yashayman.

Poetik matnda muallifning ruhiy holati, xohish-istaklari, zamondagi voqealarga munosabati, shuningdek, kitobxonni ma'lum bir harakatlarga undash kabi niyatlari ifodalanadi. Shu ma'noda G.Klausning "So'z qudrati", H.Abdurahmonov, N.Mahmudovlarning "So'z estetikasi", A. Rustamovning "So'z xususida so'z" va E.Vohidovning "So'z latofati" nomli asarlari pragmatika ilmi rivojida so'zning ta'sir

kuchi muhim ahamiyatga ega ekanligini ilmiy va amaliy jihatdan isbotladi. Ayni paytda arabcha ismlar o'zgarib ketganligini ham ko'rishimiz mumkin. Sotsiolingvistik jihatdan bu jamiyatdagi antroponimlarning o'zgarishi bilan ma'nolari ham o'zgarib borganini ko'rishimiz mumkin. Buni biz yuqoridagi she'rda ham aynan isboti desak, mubolag'a bo'lmaydi. Shuningdek, Muhammadjon ismi Mamajonga, Abdulloh ismi Abdullaga, Bahodir ismi Borya kabi o'zgarib ketgan. Bu qisqargan ismlar hech qanday ma'noni anglatmaydi. Ismlarning bunday almashtirilishi jamiyatdagi antroponimlarning semantik, leksik, fonetik tomonlariga o'z ta'sirini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси”, 2010. 1-жилд.
2. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси”, 2010. 1-жилд.
3. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси”, 2010. 1-жилд.
4. Улуқов Н. Ўзбек тили гидронимларининг тарихий-лисоний тадқиқи. - Тошкент: Фан, 2008.
5. Клаус Г. Сила слова. – Москва: Прогресс, 1967.
6. Абдурахмонов Х., Маҳмудов Н. Сўз эстетикаси. –Тошкент: Фан, 1981
7. Рустамов А. Сўз хусусида сўз. –Тошкент, 1987.
8. Воҳидов Э. Сўз латофати. –Тошкент: —Ўзбекистон|| НМИУ, 2013.
9. Маҳмудов Н. Тил тилсими тадқиқи. – Тошкент: Мумтоз сўз, 2017.